

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

REMEMÓRIA DA ARQUITETURA ATRAVÉS DA RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS:

O CASO DA RESIDÊNCIA RECIFE (1971) DE SEVERIANO MARIO PORTO

REMEMORY OF ARCHITECTURE THROUGH THE RENDERING OF STATICS IMAGES: THE CASE OF THE RESIDÊNCIA RECIFE (1971) BY SEVERIANO MARIO PORTO

REMEMORIA DE LA ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LA RENDERIZACIÓN DE IMÁGENES ESTÁTICAS: EL CASO DE LA RESIDÊNCIA RECIFE (1971) DE SEVERIANO MARIO PORTO

MAURILO TORRES, LÚCIO TIAGO

Mestrando, Universidade Federal do Amazonas, lucio.torres@ufam.edu.br

CERETO, MARCOS PAULO

Doutor, Universidade Federal do Amazonas, mcereto@ufam.edu.br

BARBOSA RUSCHIVAL, CLAUDETE

Doutora, Universidade Federal do Amazonas, claudete@ufam.edu.br

RESUMO

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tornaram-se poderosas ferramentas no auxílio da preservação e difusão do patrimônio arquitetônico. Hoje em dia, existem diversas técnicas utilizadas para essa tarefa. Este artigo apresenta a utilização da renderização para a preservação digital e promoção de bens arquitetônicos. Como objeto de estudo, será feita a reconstrução digital da Residência Recife (1971) do Severiano Mario Porto, este projeto marca a consolidação do arquiteto na cidade de Manaus e divulgação de seus trabalhos para o mundo. Como metodologia, serão utilizados os princípios da Carta de Londres (2009), que são: Implementação, Objetivos e Métodos, Fontes de Investigação, Documentação, Sustentabilidade e Acesso. Estes princípios darão à modelagem 3D e à renderização o rigor científico. Então será feita: a coleta de dados, fotografias e projetos. Como fonte confiável para isso, serão utilizadas as pesquisas recentes realizadas pelo Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia (NAMA) e pelo Projeto de Pesquisa Casas Brasileiras do Século XX da FAU-UFRJ. Em sequência, será feita a modelagem 3D da residência, onde será utilizado o programa da Autodesk®, o 3ds Max®, versão 2024; e a iluminação e renderização das cenas selecionadas, será utilizado o motor de render da Chaos Group®, o Corona Renderer®; dessa forma, é possível alcançar o realismo nas imagens renderizadas da Residência Recife; Como resultado, espera-se apresentar o uso de renders para geração de imagens estáticas como uma outra forma de utilização de TICs no campo da preservação, e contribuir para a difusão de uma obra moderna da Região Norte, que não existe mais, e incentivar futuras pesquisas.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio digital. tecnologias de informação e comunicação. reconstrução digital.

ABSTRACT

Information and Communication Technologies (ICTs) have become powerful tools in aiding the preservation and dissemination of architectural heritage. Today, there are various techniques used for this task. This article presents the use of rendering for the digital preservation and promotion of architectural assets. The study focuses on the digital reconstruction of the Recife Residence (1971) by Severiano Mario Porto, a project that marks the architect's consolidation in the city of Manaus and the global dissemination of his work. The methodology will employ the principles of the London Charter (2009), which include: Implementation, Aims and Methods, Research Sources, Documentation, Sustainability, and Access. These principles will provide scientific rigor to the 3D modeling and rendering processes. The data collection will include photographs and project plans, relying on recent research conducted by the Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia (NAMA) and the Projeto de Pesquisa Casas Brasileiras do Século XX from FAU-UFRJ. Subsequently, a 3D model of the residence will be created using Autodesk® 3ds Max®, version 2024; and the selected scenes will be illuminated and rendered using the Chaos Group® rendering engine, Corona Renderer®, to achieve realism in the rendered images of the Recife Residence. As a result, this study aims to demonstrate the use of renders for generating static images as an alternative application of ICTs in the field of preservation, contributing to the dissemination of a modern work from the Northern Region that no longer exists, and encouraging future research.

KEYWORDS: digital heritage. information and communication technologies. digital reconstruction.

RESUMEN

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) se han convertido en poderosas herramientas para ayudar en la preservación y difusión del patrimonio arquitectónico. Hoy en día, existen diversas técnicas utilizadas para esta tarea. Este artículo presenta el uso de la renderización para la preservación digital y la promoción de bienes arquitectónicos. Como objeto de estudio, se realizará la reconstrucción digital de la Residencia Recife (1971) de Severiano Mario Porto, un proyecto que marca la consolidación del arquitecto en la ciudad de Manaus y la difusión de sus trabajos en todo el mundo. Como metodología, se utilizarán los principios de la Carta de Londres (2009), que son: Implementación, Objetivos y Métodos, Fuentes de Investigación, Documentación, Sostenibilidad y Acceso. Estos principios otorgarán rigor científico a la modelización 3D y a la renderización. Luego se procederá a la recopilación de datos, fotografías y proyectos. Como fuente confiable para esto, se utilizarán las investigaciones recientes realizadas por el Núcleo de Arquitectura Moderna en la Amazonía (NAMA) y el Proyecto de Investigación Casas Brasileñas del Siglo XX de la FAU-UFRJ. A continuación, se realizará la modelización 3D de la residencia, utilizando el programa de Autodesk®, 3ds Max®, versión 2024; y para la iluminación y renderización de las escenas seleccionadas, se utilizará el motor de renderizado de Chaos Group®, Corona Renderer®; de esta manera, se puede lograr el realismo en las imágenes renderizadas de la Residencia Recife. Como resultado, se espera presentar el uso de renderizados para la generación de imágenes estáticas como una forma alternativa de utilizar las TICs en el campo de la preservación, y contribuir a la difusión de una obra moderna de la Región Norte, que ya no existe, e incentivar futuras investigaciones.

PALABRAS CLAVES: patrimonio digital. reconstrucción digital. tecnologías de la información y comunicación.

INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio arquitetônico sempre gerou debate, especialmente no que se refere à escolha das melhores ferramentas e técnicas. Nesse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm se destacado como ferramentas essenciais para esse processo. Este artigo explora a aplicação dessas tecnologias na preservação e promoção digital de bens arquitetônicos, focando na reconstrução digital da Residência Recife, projetada por Severiano Mario Porto, um projeto que marcou a consolidação do arquiteto em Manaus e exemplificou a adaptação às condições climáticas da região.

A pesquisa parte da seguinte pergunta: como as TICs podem ser utilizadas para preservar e difundir o patrimônio arquitetônico? A hipótese central é que a aplicação de tecnologias de modelagem 3D e renderização pode efetivamente contribuir para a preservação digital e promoção de obras arquitetônicas, assegurando seu legado para as gerações futuras.

Os objetivos deste estudo incluem a reconstrução digital da Residência Recife utilizando os princípios da Carta de Londres (2009), a criação de imagens renderizadas que reflitam com precisão a arquitetura original e a avaliação do impacto dessas tecnologias na preservação do patrimônio arquitetônico. Justifica-se a importância deste trabalho pela necessidade de preservar digitalmente obras arquitetônicas que, como a Residência Recife, já não existem fisicamente, mas cujo valor histórico e arquitetônico é inestimável.

A metodologia adotada inclui a coleta de dados por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, utilizando fontes confiáveis como o Núcleo de Arquitetura Moderna na Amazônia (NAMA) e o Projeto de Pesquisa Casas Brasileiras do Século XX. A modelagem 3D será realizada com o software Autodesk 3ds Max © e a renderização das imagens pelo motor Corona Renderer ©.

A estrutura do trabalho está dividida em capítulos que abordam a revisão da literatura sobre a documentação de arquitetura, TICs e patrimônio arquitetônico, Residência Recife e a consolidação de Severiano na Amazônia, a metodologia aplicada, e a análise dos resultados obtidos. Este artigo espera contribuir significativamente para a área de preservação digital e documentação do patrimônio arquitetônico, demonstrando como as TICs podem ser utilizadas para manter viva a memória de obras significativas, como a Residência Recife, e incentivar futuras pesquisas no campo.

REVISÃO DA LITERATURA

DOCUMENTAÇÃO DE ARQUITETURA

Segundo Amorim (2017, p.61),

A documentação arquitetônica consiste no processo sistemático de aquisição, tratamento, indexação, armazenamento, recuperação, disponibilização e divulgação de dados e informações, gráficas e não gráficas, bem como de seus metadados, sobre as edificações. (Amorim, 2017, p. 61)

Este processo é integral ao projeto de arquitetura, abrangendo desde os primeiros esboços até as fotografias da obra finalizada, conforme apontado por Santos, Gonçalves e Bojanoski (2014, p. 363). Dessa forma, a documentação arquitetônica oferece um registro completo e detalhado de todo o processo, servindo como um repositório de conhecimento.

A prática sistemática de adquirir, tratar e indexar documentos, como descrito por Amorim (2017, p. 61), constitui a essência da documentação arquitetônica. Essa atividade, que inclui a organização e divulgação de dados relacionados a uma obra ou arquiteto, evolui constantemente com os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como observam Rodrigues e Agostinho (2020, p. 27).

No contexto do patrimônio, o processo de documentação de bens arquitetônicos desempenha um papel crucial, embora não garanta a proteção física dos bens. No entanto, essa documentação é fundamental para preservar a memória de edifícios e sítios históricos. Os dados gerados por meio desse processo servem como um recurso valioso para futuras gerações e pesquisas científicas, conforme apontado por Amorim (2007, p. 3) e Amorim, Fangi e Malinverni (2013, p. 224).

As TICs, como *softwares* de modelagem 3D, bancos de dados digitais e plataformas de armazenamento em nuvem, são ferramentas indispensáveis em todas as áreas da arquitetura. Elas são essenciais para o desenvolvimento de projetos, documentação, preservação da memória histórica e difusão da arquitetura. No próximo capítulo, aprofundaremos a relação entre as TICs e o patrimônio arquitetônico, explorando como essas tecnologias contribuem para a produção de documentos destinados a preservar o legado de projetos arquitetônicos, em alinhamento com os objetivos deste artigo.

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

Segundo Kenski (2003, p. 27), as TICs são tecnologias específicas de informação e comunicação. A autora enfatiza que a matéria-prima das TICs é a informação (Kenski, 2003, p. 37). São tecnologias utilizadas para comunicar a informação desejada. Ou seja, difundir dados. Com o contínuo avanço das tecnologias digitais, tornou-se possível processar e representar qualquer tipo de informação (Kenski, 2003, p. 35). Dessa forma, as TICs têm sido amplamente aplicadas em diversos setores da atividade humana, incluindo Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), medicina, mídias, cinema, *softwares*, aplicativos de celular, entre outros. No entanto, para compreender melhor a aplicação das TICs nas suas diversas áreas de atuação, sobretudo a de patrimônio arquitetônico, é necessário definir seus conceitos-chave.

Portanto, tecnologia é "o conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação etc" de acordo com o dicionário online Michaelis. Kenski (2003, p. 23) complementa o conceito ao afirmar que esse conjunto de processos e princípios são aplicados no planejamento, na construção e na utilização do produto. Dessa forma, a tecnologia está presente em diversas áreas do conhecimento.

A respeito do conceito de informação, segundo o Michaelis, refere-se ao "conjunto de conhecimentos acumulados sobre certo tema por meio de pesquisa ou instrução". Essa definição sublinha a importância da informação como um recurso essencial, que resulta do

acúmulo sistemático de dados através de métodos de investigação e educação. A informação é fundamental para a compreensão e desenvolvimento do conhecimento.

E por último, o dicionário *online* Michaelis conceitua comunicação como "o ato de transmitir e receber mensagens por meio de sistemas convencionados de signos e símbolos." Esse conceito destaca a natureza bidirecional da comunicação, onde a troca de informações é essencial para a construção de significado. A comunicação, portanto, não é apenas a transmissão de dados, mas um processo dinâmico que envolve a interpretação e a compreensão mútua entre os interlocutores, sendo fundamental para a interação humana em diversos contextos, como na educação, na cultura e na preservação do patrimônio arquitetônico

A tecnologia e a geração de dados de informação estão em constante evolução de acordo com o melhoramento das capacidades dos *hardwares*. Atrelado a isso, a produção e manutenção de arquitetura acompanha essa evolução. Não somente a prática do projetar, mas as atividades ligadas à preservação de um patrimônio arquitetônico. Guillen-Salas, Silva e Furtado (2021, p. 4) corroboram com isso ao afirmar que:

[...] nem toda tecnologia criada é utilizada para um único propósito. Inicialmente uma tecnologia é desenvolvida para o uso em uma área específica, mas com as possibilidades do *software* faz com que estudiosos apliquem esses recursos em outras áreas do conhecimento [...] (Guillen-Salas, Silva e Furtado, 2021, p. 4).

A aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em novos campos de atuação, como o patrimônio arquitetônico, abre diversas possibilidades. Um exemplo notável é o *Building Information Modeling* (BIM), originalmente utilizado na Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), que foi adaptado para a documentação de patrimônios arquitetônicos, originando o *Heritage Building Information Modeling* (HBIM). Segundo Gonçalves, Silva e Zanoni (2022, p.86), HBIM é considerada uma tecnologia que faz parte do processo de digitalização do patrimônio cultural.

Portanto, as TICs apresentam essa capacidade de flexibilidade de utilização. Com isso, Araújo (2017, p. 4) afirma que essas tecnologias permitem novas formas de captura de dados, análises, apresentação e disseminação do patrimônio. Além disso, essas novas abordagens trazem consigo novas práticas, como a digitalização. Ainda, Araújo (2017, p. 8) diz que a digitalização de informações facilita o acesso a dados que antes poderiam ser de difícil acesso ou em estados de pouca conservação.

A digitalização é um dos processos de documentação de um patrimônio. Ela auxilia na produção, organização e sistematização de dados para a criação de inventários, desenhos, modelagens 3D, entre outras atividades (Araújo, 2017, p. 8). Assim como a modelagem tridimensional é um produto documental, a renderização de imagens estáticas de um patrimônio arquitetônico também é. Para isso, é preciso primeiro fazer a coleta de dados desses projetos em fontes confiáveis e, então, reconstruir digitalmente determinada obra.

A reconstrução virtual ou digital de um patrimônio arquitetônico é o redesenho do mesmo, em programas utilizados para projetos de AEC, como os de modelagens tridimensionais 3ds Max, Sketchup, Revit, entre outros. Araújo et al. (2022, p. 18) afirmam que a reconstrução virtual é capaz de expandir as possibilidades de documentação. Além disso, novos meios de representação de projetos que não possuem muitos dados, sejam eles somente desenhos técnicos ou poucos registros fotográficos; ou que foram demolidos ou descaracterizados com o passar dos anos.

Em suma, as TICs desempenham um papel crucial na preservação e difusão do legado arquitetônico, adaptando-se para atender às necessidades específicas de documentação e comunicação no campo da arquitetura patrimonial. Essas ferramentas digitais estão presentes em todos os setores de atividades humanas, e no campo do patrimônio arquitetônico não é diferente. A utilização de softwares especializados ou convencionais tem se difundido conforme a evolução tecnológica, permitindo a documentação e a reconstrução virtual de projetos com contextos e valores históricos. Isso abre novas possibilidades de representação, especialmente para projetos com poucos dados disponíveis, que foram descaracterizados ou que já não existem. Assim, como é o caso do objeto de estudo deste artigo, a Residência Recife que foi demolida em 2003. Onde no próximo capítulo falaremos sobre o arquiteto Severiano Porto e o contexto e o valor histórico dessa casa.

RESIDÊNCIA RECIFE E A CONSOLIDAÇÃO DE SEVERIANO NA AMAZÔNIA

Severiano Mario Porto nasceu em Minas Gerais, mas aos cinco anos, sua família se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele se formou como arquiteto pela Faculdade Nacional de Arquitetura em 1955. Ele iniciou sua carreira profissional na arquitetura com parcerias pontuais com os arquitetos Ennio Passafini, Murillo Lagares Silva e José Ramos Lima (Cereto, 2020, p. 12). Em 1965, recebeu o convite do governador do Amazonas, Arthur Reis, para realizar alguns projetos no Estado, entre eles o Estádio Vivaldo Lima. Seu escritório, na época, ainda estava no Rio de Janeiro, mas entre idas e vindas, Severiano construiu sua residência temporária em Manaus, a Casa do Cafundó, em 1966 (ver Fig. 1).

Figura 1 - Casa do Cafundó

Fonte: Acervo Severiano Porto - NPD/UFRJ,[entre 1968 e 1969]

O período entre 1965 e 1978, segundo Cereto (2020, p. 14), é marcado pela consolidação do arquiteto na Amazônia. Esse período é evidenciado tanto pela intensa produção de projetos quanto por sua mudança em definitivo para Manaus. Onde, em 1971, a sua morada é construída, a Residência Recife.

Se a Casa do Cafundó foi construída para servir de moradia temporária, a Residência Recife foi o lar de Severiano e sua família em Manaus durante 30 anos (Cereto, Santos e Espinosa, 2016, p.3). Ela lhe rendeu o Prêmio IAB/GB, em 1971. O terreno está localizado na esquina entre a Avenida Mário Ypiranga e a rua Vila Amazonas, onde hoje é um edifício residencial. A casa exemplifica a adaptação de Porto às condições climáticas e culturais locais, utilizando predominantemente madeira e grandes aberturas para ventilação natural e controle de luz solar. Cereto (2020, p. 212) descreve a residência (Fig. 2):

O volume do edifício é simples, mas os fechamentos e as porosidades estabelecem uma determinada complexidade. As relações entre a planta e o volume não são diretas. Formalmente se pode organizar o edifício em três partes: um "paralelepípedo" ao leste - alinhado ao eixo norte-sul, com dois pavimentos (área íntima e estar social); o segundo "paralelepípedo" ao oeste-alinhado ao eixo norte-sul, térreo (serviços); e um "cubo" que articula os dois paralelepípedos, com dois pavimentos (estar íntimo, sala de jantar, jardim interno e escritório). Os dois paralelepípedos têm coberta em uma água e o cubo em duas águas. Geometricamente não são puros. Esta relação é ambígua, pois o arquiteto identifica os volumes pela experiência espacial com a utilização de elementos opacos e translúcidos, porosos e estanques em espaços descobertos e cobertos, abertos e fechados, interno e externo (Cereto, 2020, p. 212).

Figura 2 - Residência Recife

Fonte: Acervo Pesquisa Casas Brasileiras

A Residência Recife simboliza um estudo de caso da adaptação às demandas regionais de Manaus, como logísticas construtivas, materiais e climáticas. Segawa (2014, p. 134) insere

Severiano na distinta lista de arquitetos "peregrinos" que saíram de suas cidades de origem e formação para outras regiões do Brasil em busca de novas oportunidades, o que simbolizou uma troca de saberes e enriquecimento de valores. Porto incorporou estratégias climáticas que fizeram a casa se adaptar ao clima da Região Norte, embora com o crescimento orgânico da cidade, essas estratégias perderam eficácia no conforto térmico (Cereto, 2020, p. 84). Em 2002, Porto vendeu a residência para a construtora Cristal Engenharia e, em 2003, a casa foi desmontada e suas peças entregues ao IAB/AM, mas foram perdidas com o tempo.

Dessa forma, torna-se essencial a difusão dessa obra por seu valor e contexto histórico. A utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) permite a produção de imagens estáticas para essa finalidade. No próximo capítulo, Metodologia, demonstraremos o processo de criação das imagens para a visualização da arquitetura da Residência Recife. Embora fisicamente não exista mais, o legado da residência pode ser preservado digitalmente, assegurando que seu impacto arquitetônico e histórico continue a ser apreciado e estudado continuamente.

METODOLOGIA

Este capítulo descreve os métodos utilizados para a reconstrução digital da Residência Recife de Severiano Mario Porto, incluindo a coleta de dados, modelagem 3D e renderização, com ênfase na aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a preservação e difusão do patrimônio arquitetônico. A metodologia foi orientada pelos princípios estabelecidos na Carta de Londres (2009), garantindo rigor científico à modelagem 3D e à renderização. Cada etapa do processo, desde a coleta de dados até a pós-produção das imagens renderizadas, será abordada em detalhes a seguir.

Princípios da Carta de Londres

Os princípios da Carta de Londres (2009) — Implementação, Objetivos e Métodos, Fontes de Investigação, Documentação, Sustentabilidade e Acesso — foram seguidos para assegurar a precisão e integridade do processo de documentação e preservação digital da Residência Recife. Esses princípios, amplamente reconhecidos no campo da preservação digital, forneceram uma estrutura robusta para garantir que todos os aspectos do projeto fossem conduzidos com rigor científico. A aplicação rigorosa desses princípios foi fundamental, uma vez que esta pesquisa se baseia na utilização de imagens computadorizadas para a investigação e divulgação do patrimônio arquitetônico. A seguir a Fig. 3 demonstra as etapas do projeto desde a implementação até as considerações finais.

Figura 3 - Etapas do projeto

Fonte: Autores

Os objetivos e métodos foram claramente definidos para direcionar todas as ações no sentido de preservar digitalmente e representar fielmente o patrimônio arquitetônico. Utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em todas as etapas do projeto — desde a coleta de dados em bancos de dados online até o uso de softwares como Autodesk 3ds Max © para modelagem 3D e Corona Renderer © para renderização — foi possível alcançar o objetivo geral de reconstrução digital de um bem arquitetônico representativo que não existe mais.

Seguindo o princípio 3 da Carta de Londres (2009), as fontes de investigação foram cuidadosamente selecionadas para assegurar a integridade das imagens geradas por computador. A coleta de dados baseou-se em fontes confiáveis, como o Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia (NAMA) e o Projeto de Pesquisa Casas Brasileiras do Século XX, cujos recursos foram fundamentais para garantir a precisão e autenticidade na modelagem da Residência Recife. A documentação detalhada de todas as etapas do processo, conforme

o Princípio 4 da Carta de Londres, garantiu a transparência e a reprodutibilidade dos resultados, permitindo futuras validações e revisões por outros pesquisadores.

Além disso, a sustentabilidade dos métodos e tecnologias utilizados foi considerada, alinhando-se ao Princípio 5 da Carta de Londres. As abordagens foram escolhidas para serem acessíveis e passíveis de aplicação em futuros projetos, assegurando a longevidade das soluções empregadas. Finalmente, a promoção do acesso público aos resultados da reconstrução digital foi priorizada, conforme o Princípio 6, com a disseminação das imagens finais em plataformas públicas *online*, garantindo que o legado da Residência Recife continue disponível para futuras gerações e para a comunidade acadêmica.

Com a base sólida estabelecida por essa metodologia, o próximo passo foi a modelagem 3D da Residência Recife, onde os dados coletados e documentados foram transformados em uma representação digital detalhada e precisa da arquitetura original. No próximo capítulo, exploraremos em detalhe o processo de modelagem 3D, desde a configuração inicial até a renderização final, destacando as técnicas e ferramentas empregadas para recriar digitalmente a Residência Recife.

Modelagem 3D

A modelagem da Residência Recife foi feita utilizando a ferramenta de modelagem 3ds Max, versão 2024. Este software é bem difundido nas indústrias de cinema e jogos, prototipagem e arquitetura e engenharias. Devido a isso, o 3ds Max possibilita desenvolver um trabalho como a reconstrução digital de uma casa, por causa do seu suporte a variados formatos de arquivos e, devido aos seus mais de 30 anos no mercado, ter uma gama de biblioteca de blocos profissionais disponíveis online de forma gratuitas e pagas.

Antes de se utilizar o 3ds Max, o processo foi analisar os projetos e fotografias coletados, a fim de se entender a construção, os materiais, o terreno e verificar possíveis incongruências entre as plantas, cortes e fachadas do projeto, bem como comparar os desenhos do projeto com as fotos da residência construída. Após essa revisão dos arquivos disponíveis, organizou-se esses dados a fim de facilitar a coleta e as consultas às fotos. A seguir, a Fig. 4 demonstra o projeto do pavimento inferior.

Figura 4 - Planta-baixa do pavimento inferior

Fonte: Acervo Pesquisa Casas Brasileiras

Com todos os dados organizados, dentro do 3ds Max configurou-se as unidades do sistema para centímetros, pois, por configuração original, o sistema vem em milímetros, o que demonstra que o programa é capaz de trabalhar em diferentes níveis de detalhes. A importação do projeto, que estava em formato PDF, não houve problemas, já que há compatibilidade entre programa e o formato. No entanto, houve a necessidade de trabalhar a escala do projeto, pois este foi desenhado em metros dentro do programa de *computer-aided design* (CAD).

Após essa compatibilização entre software e arquivo importado, deu-se início à modelagem 3D. Utilizou-se as geometrias básicas editáveis do programa, como cubos e planos, que deram forma à casa. A estratégia adotada para este trabalho consistiu em desenvolver a modelagem em etapas, começando pelos fechamentos das paredes, seguida pela criação dos níveis de laje, inserção das esquadrias e cobogós, e finalizando com a estrutura de madeira da cobertura e o telhado. A seguir, a Fig. 5 demonstra a modelagem da casa.

Figura 5 - Modelagem da Residência Recife

Fonte: Autores

Embora os arquivos dos projetos estivessem detalhados, eles não forneciam mais informações além da residência. Neste momento, fez-se uso das fotografias para agregar mais detalhes à modelagem e a representação do entorno, bem como ter conhecimento da vegetação que compunha o lote.

Em relação ao entorno, observou-se pelas fotos a implantação da casa na topografia. Também, as vegetações que apareceram nas fotos das fachadas, sobretudo a touceira de bambu, que quase parecia se integrar como elemento da fachada. Logo, decidiu-se representar essa espécie de bambu com um bloco 3D semelhante ao original.

Para além da representação fidedigna do projeto, foi preciso ter atenção à otimização do arquivo. Pois quanto maior o detalhe representativo, mais polígonos a cena terá, o que acarretará um arquivo inviável de se trabalhar. As vegetações realistas, sobretudo, foram as que mais pesaram o arquivo (Fig. 6). Então, para resolução disso, foi utilizado o *plugin* chamado Forest, da empresa Itoo Software. Ele fez a distribuição natural da vegetação, através da replicação em instâncias, que são réplicas do bloco original. Cada instância é a representação do bloco original, embora o modelo possua menos polígonos. Apesar dessa redução da representação do bloco em *viewport*, na imagem gerada, será mostrado a forma original de cada bloco 3D (Fig. 7).

Figura 6 - Exemplo de bloco 3D da vegetação

Fonte: Autores

Figura 7 - Exemplo da composição da vegetação em instâncias

Fonte: Autores

Em resumo, a modelagem da Residência Recife no 3ds Max 2024 envolveu a importação dos projetos, configuração das unidades de medida, e modelagem em etapas: do piso à cobertura. As fotografias complementaram a modelagem do entorno. Com isso, foi alcançado o primeiro objetivo deste artigo: a modelagem 3D da Residência Recife. No próximo capítulo, abordaremos em detalhes a aplicação dos materiais e iluminação.

Renderização

Segundo a Autodesk (2023), renderização é o processo de criação de imagens bidimensionais e tridimensionais de um projeto. Inclusive, existem muitos estilos de imagens computadorizadas, entre elas as que simulam esboços feitos à mão, não realistas, colagens, entre outros. O estilo escolhido para este artigo foi o fotorrealista. Dessa forma, é facilitado a apreciação da forma da arquitetura, o paisagismo e os materiais empregados.

O motor de render Corona Render vem sendo muito utilizado na produção de imagens para filmes, animações, publicidade, arquitetura etc. Neste artigo, a ferramenta permitiu a produção e aplicação de materiais próximos aos que foram empregados na realidade. A partir de fotos, foi possível simular as tonalidades das madeiras, as pinturas das paredes e o concreto aparente utilizado no projeto.

Ainda no renderizador, é possível trabalhar com iluminação nativa do software que simula a luz natural. Ademais, a utilização do "Corona Sun" otimiza o tempo de geração das imagens. Essa é mais uma maneira de se atentar à otimização do trabalho.

Além do Corona Sun, outra ferramenta nativa do Corona Render, é Corona Cam. São câmeras com parâmetros que simulam uma câmera profissional. Devido a limitação do cronograma, optou-se por utilizar 2 câmeras que mostrassem as principais fachadas da casa. Deixando a parte interna da casa para pesquisas e desenvolvimentos futuros. Logo, a partir do enquadramento das cenas, parte-se para a renderização para geração das imagens. A fig. 8 demonstra a cena com a modelagem da casa e a composição do entorno com as vegetações, em blocos 3D e em instâncias distribuídas pelo Forest.

Figura 8 Modelagem e composição

Fonte: Autores

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos a partir da reconstrução digital da Residência Recife, utilizando técnicas de modelagem 3D e renderização fotorrealista, revela uma série de insights significativos sobre o valor dessa metodologia para a preservação do patrimônio arquitetônico. O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), especialmente a renderização, demonstrou possibilidades da preservação da memória da Residência Recife. As imagens geradas permitem uma visualização precisa da arquitetura original, mesmo após a demolição física da residência em 2003. Esse processo não apenas perpetua o legado de Severiano Mario Porto, mas também reforça a importância de suas contribuições para a arquitetura moderna na Amazônia. A difusão dessas visualizações pode estimular a valorização do patrimônio arquitetônico da região, contribuindo para futuras pesquisas.

As renderizações digitais criadas para a Residência Recife têm um impacto significativo no campo acadêmico, oferecendo um novo material visual e analítico que pode ser utilizado em estudos de pesquisas. A capacidade de recriar digitalmente uma obra demolida amplia as possibilidades de pesquisa e educação, fornecendo um recurso tangível para a análise arquitetônica. Além disso, ao aplicar conceitos de visualização patrimonial, como a evolução do Archviz para a Visualização do Patrimônio Arquitetônico (Architectural Heritage Visualization), este projeto contribui para o desenvolvimento de novas terminologias e metodologias dentro do campo da preservação digital.

As renderizações fotorrealistas da Residência Recife, representadas nas figuras 9 e 10, foram desenvolvidas seguindo os princípios da Carta de Londres (2009), refletindo fielmente as características arquitetônicas da residência, a partir da seleção de dados de fontes confiáveis. As escolhas feitas durante a modelagem 3D, como a utilização de vegetação

representativa e a aplicação de materiais que simulam aqueles usados na construção original, garantiram que as visualizações finais capturassem a essência do projeto de Severiano Mario Porto. A integração da estrutura com seu ambiente natural, evidenciada nas imagens geradas, reforça o sucesso da metodologia aplicada.

Durante o processo de modelagem e renderização, diversos desafios técnicos foram superados para garantir a precisão das representações. A necessidade de otimização do arquivo para evitar sobrecarga computacional, especialmente na representação da vegetação, foi uma das principais dificuldades enfrentadas. No entanto, o uso de ferramentas avançadas, como o plugin Forest, permitiu a criação de uma cena complexa sem comprometer a produção e a qualidade das renderizações. Esses desafios ressaltam a importância de uma abordagem metódica e bem planejada em projetos de reconstrução digital.

Em conclusão, a análise dos resultados demonstra que a reconstrução digital da Residência Recife atingiu seus objetivos principais: preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico, proporcionar novos recursos para a pesquisa acadêmica, e criar representações visuais fidedignas que perpetuem o legado de Severiano Mario Porto. O sucesso desse projeto ressalta a importância de integrar técnicas avançadas de modelagem e renderização no campo da preservação digital, abrindo caminho para novas iniciativas que busquem preservar e difundir o patrimônio arquitetônico moderno na Amazônia. No próximo capítulo, discutiremos as conclusões gerais e as considerações finais deste estudo, incluindo sugestões para trabalhos futuros e a aplicação das metodologias desenvolvidas em outros contextos patrimoniais.

Figura 9 Fachada Leste

Fonte: Autores

Figura 100 Fachada Norte

Fonte: Autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo principal a reconstrução digital da Residência Recife, uma obra arquitetônica significativa projetada por Severiano Mario Porto, que foi demolida em 2003. Ao longo do trabalho, foi possível demonstrar como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem ser aplicadas eficazmente na preservação e difusão do patrimônio arquitetônico, utilizando ferramentas avançadas de modelagem 3D e renderização fotorrealista.

A reconstrução digital da Residência Recife não só preserva a memória de uma obra importante, mas também possibilita que essa arquitetura, agora ausente fisicamente, continue a ser estudada e apreciada por futuras gerações. A metodologia aplicada, guiada pelos princípios da Carta de Londres (2009), assegurou que o processo fosse conduzido com rigor científico, garantindo a precisão e autenticidade das representações visuais.

As visualizações geradas através desse processo destacam a relevância de Severiano Mario Porto para a arquitetura moderna na Amazônia, promovendo a valorização do patrimônio cultural da região. Além disso, este trabalho abre caminho para novas pesquisas, sugerindo que a aplicação de técnicas de visualização patrimonial pode ser expandida para outras obras arquitetônicas e a utilização de outros *softwares*, contribuindo para o desenvolvimento de novos métodos de preservação digital.

Os desafios técnicos enfrentados, como a necessidade de otimização dos arquivos e a representação fiel de materiais e vegetação, foram superados com o uso de ferramentas que auxiliaram esta parte do projeto, como o *plugin Forest*. Esses desafios ressaltam a importância de uma abordagem bem planejada e tecnicamente competente em projetos de reconstrução digital.

Como considerações finais, é importante destacar que a utilização de TICs para a reconstrução digital são ferramentas que podem auxiliar a preservação do patrimônio arquitetônico, especialmente para obras que, como a Residência Recife, já não existem fisicamente. A continuidade desse tipo de trabalho depende da colaboração entre pesquisadores, profissionais de arquitetura e tecnologia, e a comunidade acadêmica. Sugere-se que futuras pesquisas explorem outras obras de Severiano Mario Porto e de outros arquitetos que marcaram a história da arquitetura moderna na Região Norte, aplicando as metodologias desenvolvidas neste estudo para criar um legado digital que perpassa gerações.

Através deste trabalho, espera-se ter contribuído para o campo da preservação digital, não só preservando a memória de uma obra icônica, mas também inspirando novas abordagens e métodos que possam ser aplicados em contextos diversos, garantindo que o patrimônio arquitetônico continue a ser valorizado e protegido no futuro.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS – FAPEAM pelo apoio na publicação do trabalho, especificamente pelo suporte ao projeto “POSGRAD do PPGD-UFAM 2022-2023”, Processo FAPEAM N. 01.02.016301.03143/2022-20, Edital: RESOLUÇÃO N. 005/2022 – POSGRAD 2022/2023, PPGD/UFAM. Agradecemos também à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e ao Programa de Pós-Graduação em Design da Ufam (PPGD) pelo apoio na publicação deste artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, A. L.. A documentação arquitetônica como uma atividade multi, inter e transdisciplinar. *PontodeAcesso*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 61–84, 2017.

AMORIM, A. L. Documenting architectural heritage in Bahia – Brazil, using digital technologies. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 21., 2007, Athens, Greece. Proceedings [...]. Athens: CIPA, 2007.

AMORIM, A. L.; FANGI, G.; MALINVERNI, E. S. Documenting architectural heritage in Bahia, Brazil, using spherical photogrammetry. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 24., 2013, Strasbourg, France. Proceedings [...]. Strasbourg: CIPA, 2013. (International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, v. XL-5/W2).

ARAÚJO, Ana Paula Ribeiro de. Digital Heritage: A Aplicação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – Tics Para a Documentação do Patrimônio Material Imóvel no Brasil Segundo Pesquisas Mais Recentes. In: Anais do 5º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Anais...Belo Horizonte(MG) UFMG, 2017.

ARAÚJO, Débora Thaís Rodrigues; SOUZA, Emanuela Veríssimo; SILVA, Wilson Valmir; PEQUENO, Paula Emanuelle Silva. Resgate documental do patrimônio moderno através da reconstrução virtual: Residência Anderson Gomes, 1964, CG – PB. *Revista Brasileira de Desenvolvimento*, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 162, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n2-162.

ALENCAR, A. T. S.. A gráfica digital e o patrimônio arquitetônico - Panorama e estado da arte. In: GRAPHICA 2013: XXI Simp. Nacional de Geometria e Desenho Técnico; X Internacional Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, 2013, Florianópolis. Expressão Gráfica - Tecnologia e Arte para Inovação, 2013.

AUTODESK. Renderização arquitetônica. Disponível em: <<https://www.autodesk.com.br/industry/architecture/architectural-rendering>> acesso em: 25 set 2023.

CERETO, Marcos Paulo. Severiano Mario Porto: [Re]Pensando a Arquitetura [Moderna] na Amazônia. 2020. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

CERETO, Marcos Paulo; SANTOS, Luiza; ESPINOSA, Vasilka. Recife, 1762 e 1435: considerações sobre a permanência e o transitório nas duas casas de Severiano porto. 11º Seminário DOCOMOMO Brasil. Recife/PE, 2016.

GONÇALVES, Pedro Henrique; SILVA, Monice Cristina; ZANONI, Vanda Alice Garcia. BIM, HBIM e gestão da informação. In: PATRIMÔNIO 4.0. São Paulo: Blucher, 2022. p. 86-332.

GUILLEN-SALAS, Juan Carlos; KALLAS, Luana Miranda Esper; SILVA, Neander Furtado. Registro documental com tecnologias digitais não convencionais na arquitetura: o estudo de caso do Museu da Cidade de Brasília/DF. RCT: revista de ciência e tecnologia, [Roraima], p. 1-19, 2021. Edição especial.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 1. ed. Campinas: Papirus Editora, 2003. 195 p.

MICHAELIS. Comunicação. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/comunicação/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

MICHAELIS. Informação. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/informação/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

MICHAELIS. Tecnologia. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/tecnologia/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

PARAIZO, Rodrigo Cury. A representação do patrimônio urbano em hiperdocumentos: um estudo sobre o Palácio Monroe. 2003. 136p. Dissertação (Mestrado em Urbanismo), Universidade Federal do Rio de Janeiro.

RODRIGUES, R. L.; AGOSTINHO, C. J. Documentação digital do patrimônio arquitetônico: a igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens - Coqueiro Seco/AL. Gestão e Tecnologia de Projetos, São Carlos, v.15, n.1, p.26-41, jan.2020.

SANTOS, A. A. M. dos; GONÇALVES, M. R. F.; BOJANOSKI, S. de F. Plantas arquitetônicas em papel translúcido industrial: um diálogo entre arquitetura, arquivologia e patrimônio. Acervo, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 361-374, 2014.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. 3. ed. 1. reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 232 p.